

MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MEXANIZMI

Mamadaliyeva Shoxsanam Olimjon qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250483>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonda va bir nechta xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimidagi qarashlar, strategiyalar, metod va metodologiyalarning amaliyotga qay tartibda tatbiq etilishini o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish yo'llarini izlash maqsadida turli xorijiy mamlakatlar yutuq va kamchiliklarini o'rganib, mentalitetimizga uyg'un bo'lgan ayrim xorijiy davlatlar yutuqlarini qay tartibda amaliyotga qo'llash mumkinligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: xorijiy tajriba, metodologiya, strategiya, Amerika, Finlandiya, "Yochien" (Privat bog'chalar) "Hoikuen, qiyoslash, resurs.

Аннотация. В данной статье рассматривается, как взгляды, стратегии, методы и методологии системы дошкольного образования применяются на практике в Узбекистане и ряде зарубежных стран. В целях поиска путей совершенствования системы дошкольного образования Республики Узбекистан изучаются достижения и недостатки различных зарубежных стран и предоставляется информация о том, как применять достижения некоторых зарубежных стран, совместимые с нашим менталитетом.

Ключевые слова: зарубежный опыт, методология, стратегия, Америка, Финляндия, «Ёчиен» (Частные детские сады) «Хойкуэн», сравнение, ресурс.

Abstract. This article examines how the views, strategies, methods and methodologies of the preschool education system are applied in practice in Uzbekistan and several foreign countries. In order to find ways to improve the preschool education system of the Republic of Uzbekistan, it studies the achievements and shortcomings of various foreign countries and provides information on how to apply the achievements of some foreign countries that are compatible with our mentality

Keywords: foreign experience, methodology, strategy, America, Finland, "Yochien" (Private kindergartens) "Hoikuen, comparison, resource.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimi o'zining muhim ahamiyatga egaligi va kelajak poydevori bo'lgan bolalar uchun kerakli barcha shart-sharoitlarni yaratib berayotganligi bilan ajralib turadi. O'zbekiston Respublikasi hukumati tegishli muassislari maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojlanishiga katta e'tibor bermoqda. Bunga yaqqol misol qilib maktabgacha ta'lim haqida turli Qonun, Qarorlar tasdiqlanishi va ayniqsa "Maktabgacha ta'lim to'g'risidagi" Qonunning qabul qilinishi va sifatli ta'lim olishni ta'minlash maqsadida turli yangi dasturlarning amaliyotga tatbiq etilishini olsak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga har tomonlama jismoniy, ruhiy, aqliy, etik, estetik rivojlanishiga zamin yaratadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning ijtimoiy, ruhiy, jismoniy rivojlanishi, ijodkorlik, mantiqiy fikrlash, muammolarini hal qila olish qobiliyatlari rivojlanishi qo'llab quvvatlanadi, turli bilimlar egallashda bu maskan bola uchun muhim rol o'ynaydi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari 2 turda faoliyat olib boradi.

1. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari

2. Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari

Davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan va boshqariladigan hamda ilk va maktabgacha yoshdagi bo‘lgab bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablariga muvofiq maktabgacha ta’lim xizmatlarini ko‘rsatadigan tashkilot.¹

Nodavlat maktabgacha ta’lim tashkiloti qonunchilikda belgilangan tartibda berilgan litsenziya asosida, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yilgan davlat talablariga muvofiq maktabgacha ta’lim sohasida ta’lim xizmatlarini ko‘rsatuvchi yuridik shaxs.²

Davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bir maqsad yo‘lida maktabgacha ta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotida bola maktab ta’limiga tayyorlanish jarayonining samarali bo‘lishi uchun turli qiziqarli didaktik o‘yinlar tashkil etilishi, bular orqali bolaning fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlari rivojlantirilishi, turli rolli o‘yinlar tashkil etilishi;

Bolalar bilan ishlay oladigan, har bir ehtiyojmand bolaning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda turli kreativ yondashish qobiliyatini o‘zida mujassamlashtirgan pedagog kadrlar yetkazilishi;

Ta’lim dasturlarining yanada boyitilishi, interaktiv (rangli kitoblar, konstruktorlardan) foydalanilishi;

Bolalarni jamoaviy va guruh bo‘lib ishlashda bir biriga ko‘maklashish hissini rivojlantirish, guruhli faoliyatlarda aktivlik, liderlik qobiliyatlarini yuzaga chiqara olishi, turli emotsional holatlarda hissiyotlarini tushunishi va ifodalay olishiga yordam berilishi;

Bolalarning sog‘lom bo‘lib yetishishi uchun jismoniy faoliyatning izchillikda olib borilishi kerak bo‘ladi. Bir nechta davlatlar maktabgacha ta’limi haqida ma’lumotlar bilan tanishamiz.

Finlandiya maktabgacha ta’lim tizimi

Finlandiya maktabgacha ta’lim tizimiga to‘xtaladigan bo‘lsak bu tizim o‘zining yuqori sifati va bir nechta davlatlarni ortda qoldirishi bilan ko‘zga tashlanadi. Finlandiya ta’limining asosiy maqsadi bolaga erkin ta’lim berilishi hamda erta rivojlantirilishi hisoblanadi. Ta’lim jarayonida bolalar asosan o‘yin orqali bilimlarga ega bo‘lishlari va o‘zlarini erkin ifoda eta olishlari ta’minlanadi. Yana bir e’tiborni tortuvchi jarayon bu Finlandiya pedagoglariga qo‘yiladigan talab hisoblanadi. Ular maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat olib borishlari uchun ko‘p hollarda magistratura bosqichini tamomlab kelishlari kerak bo‘ladi. Bu degani yuqori malakaga va sohasi bo‘yicha bilim, tajribaga ega bo‘lishi talab etiladi. Ta’lim jarayonlari bolalar uchun har tomonlama qulay va xavfsiz muhitda tashkil etilib, bu yerda bola har tomonlama ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishiga e’tibor qaratiladi. Faoliyatdagi ta’lim dasturlari esa bolalar qiziqishi va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqariladi.

Hozirgi kunda Finlandiya ko‘p mamlakatlar uchun o‘zining ta’lim tizimi bilan namuna bo‘la olmoqda, chunki bu tizim bolaning erkin va sog‘lom rivojlanishi uchun turli yondashuvlarni qamrab olgan.

Yaponiya maktabgacha ta’lim tizimi. Yaponiya maktabgacha ta’lim tizimi ham boshqa davlatlar singari rivojlanib bormoqda. Yaponiya ta’limi ham O‘zbekiston kabi 3yoshdan 6yoshgacha bo‘lgan bolalarga ta’lim berishga qaratilgan tizimni joriy etadi. Maktabgacha ta’lim

¹ Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida 3955-sonli qaror

² Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida 3955-sonli qaror

tashkilotlarining asosiy maqsadi bolalarni har tomonlama ijtimoiy, emotsional, jismoniy va intellektual rivojlanishini ta'minlash hisoblanadi.

Yaponiyada ta'lim tashkiloti ikki asosiy turni o'z ichiga oladi.

1. “Yochien” (Privat bog'chalar)
2. “Hoikuen” (Davlat bog'chalar)

“Yochien” da bolalar ko'proq akademik ta'limga yo'naltiriladi. Bu yo'nalishda ta'lim olgan bola asosan akademik bilimlarga ega bo'ladi. “Hoikuen” esa bolalarga ijtimoiy hayotdan dars beradi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yaponiya ta'lim dasturlarida o'ziga xoslik mavjud. Bu dastur ta'limiy o'yinlarni qamrab olish bilan bir yo'sinda o'z ichiga san'at va musiqani ham qamrab oladi. Pedagoglarga qo'yilgan talab sal o'zgacharoq bo'lib, ular pedagogika bilan birgalikda psixologiya va bolaning rivojlanishi bo'yicha chuqur bilimlarga birdek ega bo'lishi nazarda tutiladi. Yaponiya bolaga erkinlik bilan birgalikda, ko'chada o'zini qanday tutishi, kattalar bilan munosabati, boshiga biror muammo kelganda hissiy emotsiyalarini bayon etishi kerakligini uqtiradi.

“Bolalarni nazorat qilmang, ularga haddan tashqari homiylik qilmang, ba'zan ular yiqilib, jarohat olishlari yaxshidir, bu ularga bu dunyoda qanday yashashni o'rgatadi.”³ Bu so'zlardan bolaga qay darajada erkinlik berilganini va ayrim jihatlarda e'tiborsiz qoldirilishi yaxshi samara bera olishini kuzatish mumkin.

Yaponiyada xususiy bolalar bog'chalari 80%ni tashkil etadi. Ota-ona ya'ni bolaning vasiylari qancha daromad topishiga qarab bolaning bog'cha uchun to'lovi belgilanadi. “Bo'ladigan bola boshidan ma'lum” degan so'zlar bejiz qolmagan ota-bobolarimizdan. Bolaning boshidan rivojlantirilishi beixtiyor maktabgacha ta'lim tashkilotlariga borib taqaladi. Hozirgi kunda shu darajada maktabgacha ta'limga e'tibor va sarmoya kiritilyaptiki, bu sarflangan investitsiya 10 barobar bo'lib qaytmaslikning iloji yo'qdek nazarimda. Chunki bolalarning ta'lim olishi sifatlilik, ta'lim dasturlarining bolaga munosib holda tashkillanishi, pedagoglarning o'z ustida tinmay ishlashi, ta'lim tashkilotlari multimedia vositalari bilan ta'minlangani buning yaqqol isboti bo'la oladi. Yutuq bo'lgan joyda albatta kamchilik ham bo'ladi. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida turli xorijiy mamlakatlar yutuqlarini va maktabgacha ta'lim tizimini o'rganib borishimiz kerak, hamda amaliyotimizga qulay tartibda joriy etib bu kabi kamchiliklarni bartaraf etishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida 3955-sonli qaror
2. Kiotodagi TEDx konferensiyasi; loyiha muallifi Takaxaru Tezuka nutqi
3. J.G' Yo'ldoshev “Xorijiy davlatlar ta'lim tizimi T: “O'qituvchi 1995

³ Kiotodagi TEDx konferensiyasi; loyiha muallifi Takaxaru Tezuka nutqi